

**FUNKSIYALARNI INTERPOLYATSIYALASH. INTERPOLYATSION
KO'PHADLARNING MAVJUDLIGI VA YAGONALIGI.
LAGRANJ INTERPOLYATSION KO'PHADI**

Rahmatjonov Mirzohidjon Muzaffarjon o'g'li

Amaliy matematika (sohalar bo'yicha)

yo'nalishi 1-kurs magistratura talabasi, Farg'ona davlat universiteti

Mamalatipov Odiljon Muhammadali o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Farg'ona filiali qoshidagi akademik litseyi matematika o'qituvchisi.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola funksiyalarni interpolatsiyalash haqida boshlang'ich tushunchalarni va interpolatsion ko'phadning mavjud va yagona bo'lishini ko'rib chiqadi. Interpolatsiya sodda qilib aytganda funksiyaning nuqtaviy qiymatlaridan foydalanib uning jadvalda berilmagan nuqtalardagi taqribiy qiymatlarini topish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: *Interpolatsiya, tugunlar, interpolatsion funksiya, Bandermond, algebraik, Lagranj interpolatsion ko'phadi.*

ANNOTATION

This article reviews the basics of interpolating functions and the existence and uniqueness of an interpolating polynomial. Interpolation is, in simple words, using point values of a function to find its approximate values at points not given in the table.

Key words: *Interpolation, nodes, interpolation function, Bandermond, algebraic, Lagrange interpolation coefficient.*

Ko'plab hisoblash usullarida masalalarning qo'yilishida qatnashadigan funksiyalarni unga ma'lum ma'noda yaqin, tuzilishi esa soddaroq bo'lgan funksiyalar bilan almashtirishga asoslangan. Funksiyaning yaqinlashtirish masalasining eng keng qo'llaniladigan qismi **funksiyalarni interpoliyatsiyalash masalasi** deyiladi.

Interpolatsiya - bu belgilangan nuqtalarda ma'lum qiymatlarni qabul qiladigan funksiyani aniqlash jarayoni. Sonli hisoblashda interpoliyatsiya - bu chekli ayirmalardan foydalangan holda ma'lum funksiya nuqtalarining diskret to'plamida yangi funksiya nuqtalarini qurish usuli.

Interpolyatsiya masalasining mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, faraz qilaylik $[a, b]$ oraliqda $y = f(x)$ funksiya berilgan yoki hech bo'lmaganda funksiyaning shu oraliqdan olingan n ta nuqtadagi qiymatlari mavjud bo'lsin. $[a, b]$ da aniqlangan va hisoblashga qulayroq bo'lgan qandaydir funksiyalar $\{ P(x) \}$ sinfini, misol uchun ko'phadlar sinfini olamiz. $y = f(x)$ funksiyaning $[a, b]$ da interpoliyatsiyalash masalasi shu funksiyaning berilgan sinfnining shunday $P(x)$ funksiyasi bilan taqribiy ravishda

$$f(x) \approx P(x)$$

almashtirishdan iboratki, $P(x)$ berilgan x_0, x_1, \dots, x_n nuqtalarda $f(x)$ bilan bir xil qiymatlarni qabul qilsin:

$$P(x_i) = f(x_i) \quad (i = \overline{0, n})$$

Bu yerda ko'rsatilgan x_0, x_1, \dots, x_n nuqtalar interpoliyatsiya tugunlari yoki tugunlar deyiladi, $P(x)$ esa *interpolyatsiyalovchi funksiya* deyiladi. Agar $\{ P(x) \}$ sinfi sifatida darajali ko'phadlar sinfi olinsa, u holda *interpolyatsiyalash algebraik* deyiladi.

Algebraik interpoliyatsiyalash masalasi quyidagicha: Darajasi n dan yuqori bo'lmagan shunday ko'phad qurilsinki, u berilgan $(n + 1)$ ta x_0, x_1, \dots, x_n nuqtalardan berilgan

$$f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$$

qiymatlarni qabul qilsin. Demak, c_m ($m = \overline{0, n}$) koeffitsiyentlarni shunday aniqlash kerakki,

Endi $Q_{nj}(x)$ ning oshkor ko‘rinishini topamiz, $i = j$ bo‘lganda $Q_{nj}(x_i) = 0$ shuning uchun ham $Q_{nj}(x)$ ko‘phad $i \neq j$ bo‘lganda $x - x_i$ ga bo‘linadi. Shunday qilib, n -darajali ko‘phadning n ta bo‘luvchilari bizga ma’lum bunday esa

$$Q_{nj}(x) = C \prod_{i \neq j} (x - x_i)$$

kelib chiqadi. No‘malum ko‘paytuvchi C ni esa

$$Q_{nj}(x_j) = C \prod_{i \neq j} (x_j - x_i) = 1$$

shartdan topamiz, natijada:

$$Q_{nj}(x) = \prod_{i \neq j} \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

Bu ifodani 1.4 ga qo‘yib, ko‘phadni aniqlaymiz:

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \prod_{i \neq j} \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

Bu ko‘phad Lagranj interpolyatsion ko‘phadi deyiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. *Isroilov M.I.* Hisoblash metodlari. 1-qism. – T.: «O‘zbekiston», 2003.
2. *Isroilov M.I.* Hisoblash metodlari. 2-qism. - T.: « O‘qituvchi», 2008.
3. *Ismatullayev G. Koshergenova M.* Hisoblash usullari. – T.:«TAFAKKUR-BO‘STONI», 2014.
4. <https://byjus.com/>